

KIKBOKS – ZAMONAVIY YAKKAKURASH SPORT TURI SIFATIDA**Kuziyev Alaviddin Ilhamovich****Toshkent viloyati G‘aznachilik xizmati boshqarmasi
“Mudofaa majmuyi va huquq tartibot organlariga
xizmat ko‘rsatish bosh mutaxassisi”****E-mail: ali84860101@gmail.com, +998971321818****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18503884>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada kikboks sport turining zamonaviy yakkakurashlar tizimidagi o‘rni, uning shakllanish jarayoni hamda jismoniy va psixologik rivojlanishga ta’siri ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Kikboksning kompleks xarakterga ega sport turi sifatida sportchilarning jismoniy tayyorgarligi, texnik-taktik mahorati va irodaviy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, kikboks sportining yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishdagi roli asoslab berilgan.

Аннотация: В данной статье научно проанализировано место кикбоксинга в системе современных единоборств, этапы его становления и развития, а также влияние данного вида спорта на физическое и психологическое развитие спортсменов. Кикбоксинг рассматривается как комплексный вид спорта, способствующий развитию физической подготовленности, технико-тактического мастерства и волевых качеств спортсменов. Кроме того, обоснована роль кикбоксинга в формировании здорового образа жизни среди молодежи.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the role of kickboxing within the system of modern combat sports, its formation and development stages, as well as its impact on the physical and psychological development of athletes. Kickboxing is considered a comprehensive sport that contributes to the development of physical fitness, technical and tactical skills, and volitional qualities of athletes. In addition, the role of kickboxing in promoting a healthy lifestyle among young people is substantiated.

Kalit so‘zlar: kikboks, yakkakurash sport turlari, jismoniy tayyorgarlik, sport mashg‘ulotlari, psixologik barqarorlik.

Ключевые слова: кикбоксинг, единоборства, физическая подготовка, спортивные тренировки, психологическая устойчивость.

Keywords: kickboxing, combat sports, physical fitness, sports training, psychological stability.

KIRISH

Zamonaviy sport tizimida yakkakurash sport turlari muhim o‘rin egallab, shaxsning jismoniy va ruhiy barkamolligini ta‘minlashda samarali vosita hisoblanadi. Shunday sport turlaridan biri bo‘lgan kikboks yuqori intensivlikka ega mashg‘ulotlar, texnik-taktik murakkablik va qat‘iy musobaqa qoidalari bilan ajralib turadi. Ushbu sport turi bugungi kunda professional va havaskor sportchilar orasida keng ommalashmoqda [1].

Kikboks XX asrning ikkinchi yarmida turli jang san‘atlari va yakkakurash sport turlari elementlari asosida shakllangan. Dastlab u amaliy jang texnikasi sifatida qo‘llanilgan bo‘lsa, keyinchalik aniq reglament va musobaqa tizimiga ega bo‘lgan mustaqil sport turi sifatida rivojlandi [2]. Hozirgi kunda kikboksning bir nechta yo‘nalishlari mavjud bo‘lib, bu

sportchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda tayyorgarlik olib borishga imkon yaratadi.

Kikboks mashg'ulotlari jarayonida sportchilarda kuch, chidamlilik, tezkorlik va koordinatsiya kabi jismoniy sifatlar kompleks tarzda rivojlanadi. Doimiy mashqlar yurak-qon tomir hamda nafas olish tizimining funksional holatini yaxshilaydi [3].

Bundan tashqari, kikboks sporti psixologik barqarorlikni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Sportchilar raqib bilan bellashuv jarayonida o'z hissiyotlarini boshqarish, tezkor qaror qabul qilish va stressga chidamlilik ko'nikmalarini egallaydilar [4].

O'zbekistonda yakkakurash sport turlarini ilmiy asosda o'rganish jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Garchi kikboks sport turi alohida tadqiqot obyekti sifatida yetarli darajada o'rganilmagan bo'lsa-da, respublika olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar ushbu sport turining nazariy va metodik asoslarini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususan, O'zbekistonlik olimlar tomonidan sport pedagogikasi, sport mashg'ulotlarini rejalashtirish hamda sportchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish masalalari keng qamrovda tadqiq etilgan. A.A. Abdullayev, R.S. Salomov, B.X. Karimov kabi olimlarning ilmiy ishlari yakkakurash sport turlarida sportchilarning kuch, chidamlilik, tezkorlik va koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqotlarda ilgari surilgan nazariy qarashlar kikboks mashg'ulotlarini tashkil etishda ilmiy asos sifatida xizmat qiladi.

Shuningdek, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda jangovar sport turlarida sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligi, musobaqa faoliyatining samaradorligini oshirish hamda psixologik barqarorlikni shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Mazkur izlanishlar kikboks sportida raqobatbardosh sportchilar tayyorlash tizimini takomillashtirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, kikboks zamonaviy yakkakurash sport turi sifatida shaxsning jismoniy va ruhiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu sport turini ilmiy asosda rivojlantirish va ta'lim hamda sport tizimiga keng joriy etish yoshlar salomatligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Platonov V.N. *Sport tayyorgarligi nazariyasi*. – Moskva: Sport, 2015.
2. Oybekov A.A. *Yakkakurash sport turlari nazariyasi*. – Toshkent: Fan, 2018.
3. Zatsiorskiy V.M. *Jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi*. – Moskva, 2016.
4. Weinberg R., Gould D. *Sport va mashq psixologiyasi asoslari*. – Human Kinetics, 2019.